

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ****Равшанов М.И., Аскарлов П.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Одноцентровое когортное исследование с проспективным контролем 212 пациентов с ДМЖ, госпитализированных в 2016–2023 гг. В основной группе минимально инвазивный этап выполнен у 73,6% больных; у 20,3% он сочетался со вторичным «открытым» этапом; первичные открытые операции потребовались у 26,3%. Частота осложнений/летальность составили после минимально инвазивных вмешательств — 10,2%/2,0%; после первичных открытых операций — 33,3%; после вторичного открытого этапа на фоне предварительной декомпрессии — 3,4%. Интегрально по основной группе любые послеоперационные осложнения отмечены у 19,6%, летальность — 4,1% против 26,6% и 6,25% в контроле. Поэтапная тактика «щадящая декомпрессия и плановое радикальное вмешательство», опирающаяся на верификацию уровня и типа блока по данным МРХПГ/ЭРХПГ, дозированную билиарную декомпрессию и патогенетическую терапию ассоциируется со снижением частоты послеоперационных осложнений и госпитальной летальности по сравнению со стратегией «первично открытая операция».

Ключевые слова: механическая (обтурационная) желтуха; холедохолитиаз; ЭРХПГ; эндоскопическая папиллосфинктеротомия; чрескожная чреспечёночная холангиостомия; стриктуры жёлчных протоков; эхинококкоз; минимально инвазивная хирургия; гепатобилиарная хирургия.

**A DIFFERENTIAL APPROACH TO THE SURGICAL MANAGEMENT OF BENIGN
OBSTRUCTIVE JAUNDICE****Ravshanov M.I., Askarov P.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Single-center cohort study with a prospective control group of 212 patients with benign obstructive (mechanical) jaundice (BOJ) hospitalized in 2016–2023. In the main group, a minimally invasive stage was performed in 73.6% of patients; in 20.3% it was combined with a secondary “open” stage; primary open surgery was required in 26.3%. Complication/mortality rates were: after minimally invasive procedures — 10.2%/2.0%; after primary open operations — 33.3%; after a secondary open stage following preliminary decompression — 3.4%. Overall in the main group, any postoperative complication occurred in 19.6% and mortality was 4.1%, versus 26.6% and 6.25% in controls. A staged strategy of “gentle decompression followed by planned radical intervention”—based on MRCP/ERCP verification of the level and type of obstruction, graded biliary decompression, and pathogenetic therapy—is associated with lower postoperative complication rates and in-hospital mortality compared with a “primary open surgery” approach.

Keywords: mechanical (obstructive) jaundice, choledocholithiasis, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, endoscopic papillary (biliary) sphincterotomy, percutaneous transhepatic cholangiostomy, biliary strictures, echinococcosis, minimally invasive surgery, hepatobiliary surgery.

**ЯХШИ СИФАТЛИ МЕХАНИК САРИҚЛИКНИ ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШДА
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ****Равшанов М.И., Аскарлов П.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бир марказли когорт тадқиқот, проспектив назоратли; 2016–2023 йилларда госпитализация қилинган яхши сифатли механик сариқлик (ЯСМС) бўлган 212 бемор. Асосий гуруҳда минимально инвазив босқич 73,6% беморда бажарилди; 20,3% ҳолатда у иккинчи «очиқ» босқич билан қўшилди; 26,3% да бирламчи очиқ операциялар талаб этилди. Асоратлар/ўлим: минимально инвазив аралашувлардан кейин — 10,2%/2,0%; бирламчи очиқ операциялардан кейин — 33,3%; олдинги декомпрессия фонидаги иккинчи очиқ босқичдан кейин — 3,4%. Асосий гуруҳ бўйича интеграл натижалар: ҳар қандай операциядан кейинги асоратлар — 19,6%, ўлим — 4,1%; назоратда — мос равишда 26,6% ва 6,25%. МРХПГ/ЭРХПГ маълумотлари асосида блок даражаси ва турини верификация қилиш, дозаланган билиар декомпрессия ва патогенетик терапияга таянадиган «аёвли декомпрессия ва режали ради-

кал аралашувдан иборат босқичма-босқич тактика «бирламчи очиқ операция»га нисбатан операциядан кейинги асоратлар ва касалхона ўлими частотасининг пасайиши билан боғлиқдир.

Калит сўзлар: механик (обтурацион) сариқлик, холедохолитиаз; эндоскопик ретроград холангиопанкреатография, эндоскопик папиллосфинктеротомия, тери орқали жигар орқали холангиостомия, ўт йўллари чандиқли торайишлари, эхинококкоз, минимал инвазив хирургия, гепато-билиар хирургия.

Актуальность. Доброкачественная механическая желтуха (ДМЖ) остаётся одной из ключевых проблем абдоминальной хирургии из-за гетерогенности причин, вариативности уровня обструкции и риска билиарного сепсиса и полиорганной дисфункции. Современные классификации и российские клинико-практические рекомендации подчёркивают ведущую роль холедохолитиаза, патологии большого дуоденального сосочка и рубцовых стриктур/ятрогенных повреждений внепечёночных желчных протоков в структуре ДМЖ [1–3, 23]. За последние десятилетия менеджмент ДМЖ сместился от первичных «открытых» вмешательств к ступенчатой тактике с приоритетом миниинвазивной декомпрессии (ретроградной и/или антеградной) в качестве первого этапа [4–7].

Диагностический алгоритм базируется на сочетании ультразвука как стартового метода и высоко информативных визуализирующих технологий — МРХПГ/МРТ для неинвазивной верификации уровня/характера блока, эндоскопического УЗИ при подозрении на мелкий дистальный литоз, а также КТ в сложных клинических ситуациях [13–17, 22, 23]. Ряд исследований показал высокую ценность МРХПГ для исключения холедохолитиаза и принятия тактических решений, тогда как ЭУЗИ повышает диагностическую отдачу при малых конкрементах; роль ЭРХПГ в доброкачественных заболеваниях билиарного тракта — преимущественно лечебная [13–16, 21–23].

В лечении ДМЖ доказанными компонентами являются ретроградные эндоскопические вмешательства (ЭПСТ, извлечение конкрементов, стентирование/НБД), антеградная чрескожная декомпрессия, а также «rendez-vous»-подход и лапароскопическая ревизия общего жёлчного протока, что позволяет персонализировать вторые этапы и сокращать частоту осложнений по сравнению с первичными открытыми операциями [4–12, 18]. Патогенетически обоснованная медикаментозная поддержка (антигипоксантно-антиоксидантная терапия, коррекция гемостаза и печёночной недостаточности) повышает безопасность перехода ко второму этапу и улучшает непосредственные исходы [19, 20].

Цель исследования. Оценка эффективности разработанного алгоритма у пациентов с доброкачественной механической желтухой в сравнении с традиционной тактикой первичных открытых операций.

Материалы и методы. Проведено одноцентровое наблюдательное сравнительное исследование на базе многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период 2016–2023 гг. В анализ включены 212 пациентов с ДМЖ. Основная группа (n=148; 2020–2023 гг.) и контрольная группа (n=64; 2016–2020 гг.). Разделение на группы обусловлено внедрением в 2020 г. обновлённого алгоритма этапного, преимущественно минимально инвазивного лечения ДМЖ.

Включались пациенты старше 18 лет с установленной ДМЖ, подтверждённой клинико-лабораторными и инструментальными методами. Все пациенты проходили стандартное клинико-лабораторное обследование: общий и биохимический анализы крови (общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза), коагулограмма (включая МНО/ПТИ), общеклинические анализы и ЭКГ. Тяжесть ДМЖ стратифицировали по шкале А/В/С (модификация Е. И. Гальперина), используя интегральную оценку гипербилирубинемии, гипопроteinемии и признаков осложнённого течения.

Базовым методом визуализации служило ультразвуковое исследование всем пациентам для подтверждения холестаза, оценки уровня и вероятной причины блока. По показаниям выполняли МР-холангиопанкреатографию, мультиспиральную КТ (с контрастным усилением), эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ) и чрескожно-транспепатическую холангиографию (ЧТЖХГ). При сложной дистальной окклюзии и/или неинформативности перечисленных методик могли применяться эндоскопическое УЗИ и фистулография (при наличии дренажа/фистулы). Выбор последовательности и инвазивности соответствовал принципу «от неинвазивного к инвазивному» с учётом клинических показаний и анатомо-технических ограничений.

При ЭРХПГ, эндобилиарном дренировании или ЧТЖХГ осуществляли забор желчи с последующим посевом на аэробную и анаэробную флору. Чувствительность к антибиотикам определяли

диффузионным методом на агаре Мюллер–Хинтон по стандартным бактериологическим процедурам микробиологической лаборатории.

Первым этапом проводилась щадящая декомпрессия. При дистальном блоке выполняли эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) с или без назобилиарного дренирования (НБД). По показаниям проводили литоэкстракцию, при крупных конкрементах — механическую литотрипсию. При неудаче или невозможности ретроградной декомпрессии проводили чрескожную чреспечёчную холангиостомию (ЧТЖХС) с наружным или наружно-внутренним дренированием. Параллельно реализовывали патогенетическую терапию: инфузионную, антибактериальную, антиоксидантно-антигипоксическую, гепатопротективную, коррекцию коагулопатии; по показаниям — методы экстракорпоральной детоксикации. Алгоритм предполагал строгий мониторинг гемостаза, электролитов, диуреза и признаков системной воспалительной реакции.

Вторым этапом проводилось отсроченное радикальное вмешательство. После нормализации или устойчивой положительной динамики клинико-лабораторных показателей выполняли операцию с учётом этиологии и уровня блока: удаление конкрементов и коррекция билиарной обструкции, лечение стриктур большого дуоденального сосочка (БДС), реконструктивные билиодигестивные вмешательства, удаление кист, коррекция последствий паразитарного поражения и т. п. Двухэтапный подход рассматривался как способ снижения частоты осложнений и летальности у пациентов с выраженной билиарной гипертензией и системной токсемией.

Определение «щадящей декомпрессии». Минимально инвазивное восстановление оттока желчи с приоритетом антеградных или ретроградных методов в зависимости от уровня блока, анатомии и операционных рисков; допускалась механическая литотрипсия крупных конкрементов.

Стандартизированный протокол включал демографические и клинические характеристики, биохимические показатели функции печени и холестаза, коагулограмму, ежедневный мониторинг диуреза и признаков системной воспалительной реакции; в случае выполнения ЭРХПГ или ЧТЖХС — забор желчи для бактериологического исследования с определением чувствительности к антибактериальным препаратам по стандартам клинической микробиологии.

Выбор доступа и объёма вмешательства осуществлялся мультидисциплинарно с учётом уровня блока, выраженности билиарной гипертензии, тяжести сопутствующей патологии и операционных рисков. Во всех случаях соблюдались принципы профилактики инфекционных осложнений, тромбопрофилактики и коррекции нарушений гемостаза.

Обработка выполнена в пакете STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США). Нормальность распределения оценивали тестами Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Количественные данные представляли как медиану и межквартильный размах (Me [Q1; Q3]) либо как $M \pm m$ при близости к нормальному распределению. Двусторонний уровень статистической значимости — $p < 0,05$.

Результаты исследования. В этиологической структуре доброкачественной механической желтухи (ДМЖ) доминировал холедохолитиаз — 48,1%; реже встречались дуоденальные стенозы и патология большого дуоденального сосочка (БДС) — 18,4%, паразитарные поражения — 11,3%, рубцовые/постоперационные стриктуры — 7,1%, синдром Мирizzi — 3,8%, врождённые аномалии — 2,3% и прочие причины. По уровню обструкции преобладал дистальный блок (50,4%), далее проксимальный (42,4%) и внутripечёчный (7,7%).

В основной когорте пациентов минимально инвазивный этап был выполнен у 109 из 148 (73,6%) больных; из них у 30 (20,3% от всей группы) последовательно потребовался второй — открытый — этап. Первично открытые вмешательства проведены у 39 из 148 (26,3%) пациентов. В диагностике УЗ-исследование выступало методом первичной линии; МРХПГ/МРТ демонстрировали высокую диагностическую ценность при дистальном уровне блока и стриктурах; ЭРХПГ являлась «золотым стандартом» как для верификации, так и для эндоскопического лечения холедохолитиаза и рубцовых стриктур; ЧТЖХГ показала эффективность при невозможности выполнения ЭРХПГ.

Профиль безопасности вмешательства был следующим. После минимально инвазивных процедур суммарная частота ближайших осложнений составила 10,2%: пост-ЭПСТ-панкреатит — 2,8%, кровотечение — 1,8%, холангит — 2,8%; после ЧТЖХС частота утечек желчи и/или кровотечений не превышала 3,7%. Госпитальная летальность в этой группе составила 2,0%. На фоне первично открытых операций ($n=39$) осложнения возникали в 33,3% наблюдений (перитонит/абсцессы, панкреатит, нагноение раны), доля полиорганной недостаточности — 12,8%, летальность — 7,7%. При выполнении отсроченного открытого этапа после предварительной декомпрессии ($n=30$) осложнения отмечены в 3,4% случаев, летальных исходов не зарегистрировано. В совокупности это сопровождалось более низкой частотой любых послеоперационных осложнений в основной группе по сравнению с контролем (19,6% против 26,6%) и меньшей летальностью (4,1% против 6,25%) (табл. 1).

Сводные ближайшие исходы

Показатель	Основная (n=148)	Контроль (n=64)
Любые осложнения, %	19,6	26,6
Летальность, %	4,1	6,25
Первично открытые: осложнения, %	33,3	—
Первично открытые: летальность, %	7,7	—
Второй открытый этап после декомпрессии: осложнения, %	3,4	—

Обсуждение. Алгоритм лечения с первичной щадящей билиарной декомпрессией предполагает раннее восстановление оттока желчи минимально инвазивными методами — эндоскопическими транспапиллярными вмешательствами (ЭРХПГ с ЭПСТ ± литоэкстракция/стентирование/назобилиарный дренаж) либо антеградными чрескожными доступами (ЧТЖХГ/ЧТЖХС) — на фоне патогенетически обоснованной интенсивной терапии. Такая тактика снижает инфекционно-воспалительный и токсический фон (эндотоксемию, коагулопатию, проявления «оксидативного стресса»), улучшает печёночную гемодинамику и функциональные пробы, что позволяет переводить пациентов из классов В/С в класс А по тяжести доброкачественной механической желтухи и формирует «окно безопасности» для последующего радикального вмешательства.

Визуализация уточняет этиологию и уровень блока и тем самым определяет оптимальный путь декомпрессии. МРХПГ/МРТ информативны при дистальном блоке и стриктурах, обеспечивают трёхмерное картирование желчевыводящих путей и соседних структур, не требуя инвазии. ЭРХПГ при доброкачественной обструкции выступает «золотым стандартом» одновременной диагностики и лечения холедохолитиаза и рубцовых стриктур: на одном сеансе возможны ЭПСТ, литоэкстракция, стентирование или установка НБД, что ускоряет декомпрессию и сокращает риск холангита и панкреатита.

При высоко расположенных стриктурах (в т.ч. стриктурах билиодигестивных анастомозов) и/или невозможности транспапиллярного доступа предпочтительны антеградные техники (ЧТЖХГ/ЧТЖХС). Они позволяют выполнить надёжную декомпрессию, провести этапную санацию и/или дилатацию со стентированием, подготовить больного к реконструктивной операции в отсроченном, более безопасном режиме. Такой «мост» к реконструкции уменьшает частоту гнойно-септических осложнений и печёночной недостаточности.

В когорте с доминированием дистального блока и холедохолитиаза применение минимально инвазивных этапов у большинства пациентов сопровождалось низкой частотой осложнений: после миниинвазивных вмешательств — 10,2% (в т.ч. пост-ЭПСТ панкреатит 2,8%, кровотечение 1,8%, холангит 2,8%; после ЧТЖХС утечки желчи/кровотечения $\leq 3,7\%$) и летальностью 2,0%. Первично открытые операции имели худшие показатели (осложнения 33,3%, полиорганная недостаточность 12,8%, летальность 7,7%), тогда как «второй открытый этап» после декомпрессии характеризовался минимальным риском (осложнения 3,4%, летальных исходов не было). В межгрупповом сравнении суммарная частота любых послеоперационных осложнений составила 19,6% в основной группе против 26,6% в контрольной, а госпитальная летальность — 4,1% против 6,25%. Полученные данные указывают на клиническое преимущество этапной тактики «первичная малоинвазивная билиарная декомпрессия и последующее плановое радикальное вмешательство».

Выводы. Симультанные операции у больных с вентральной грыжей при тщательном отборе и корректной технике не ухудшают ранние исходы, ассоциируются с низкой частотой рецидивов и обеспечивают высокое качество жизни. Ключ к успеху — стандартизованная стратификация риска и последовательная реализация «ненатяжной» концепции реконструкции брюшной стенки. Двухэтапная дифференцированная тактика снижает осложнения и летальность при ДМЖ по сравнению с традиционными «открытыми» операциями на пике желтухи. МРХПГ и ЭРХПГ и дозированный темп билиарной декомпрессии являются критическими элементами безопасности.

Список литературы:

1. Воронова ЕА, Пахомова РА. Современные представления о классификации механической желтухи. Современные проблемы науки и образования. 2015;(6):298.

2. Хатьков ИЕ, и др. Диагностические и терапевтические аспекты лечения больных с синдромом механической желтухи: по следам российского консенсуса. Терапевтический архив. 2021;93(2):138-144.
3. Ветшев ПС. Механическая желтуха: причины и диагностические подходы (лекция). *Анналы хирургической гепатологии*. 2011;16(3):50-57.
4. Быков МИ, и др. Возможности лечебных ретроградных миниинвазивных технологий при синдроме механической желтухи. *Анналы хирургической гепатологии*. 2019;24(2):60-73.
5. Ветшев ПС, Мусаев ГХ, Бруслик СВ. Миниинвазивные чрескожные технологии: история, традиции, негативные тенденции и перспективы. *Анналы хирургической гепатологии*. 2014;(1):12-16.
6. Праздников ЭН, и др. Возможности антеградного доступа в лечении холангиолитиаза, осложненного синдромом механической желтухи. *Хирургия*. 2018;(1):21-25.
7. Котовский АЕ, Глебов КГ, Дюжева ТГ. Ретроградное эндопротезирование желчных протоков при доброкачественных заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. *Анналы хирургической гепатологии*. 2019;24(1):61-70.
8. Коханенко НЮ, и др. Выбор метода хирургического лечения холецистохоледохолитиаза. *Анналы хирургической гепатологии*. 2011;16(4):56-61.
9. Pan L, et al. The Safety and Efficacy of Laparoscopic Common Bile Duct Exploration Combined with Cholecystectomy for the Management of Cholecysto-choledocholithiasis: An Up-to-date Meta-analysis. *Ann Surg*. 2018;268(2):247-253.
10. Barreras González JE, et al. Endoscopic versus laparoscopic treatment for choledocholithiasis: a prospective randomized controlled trial. *Endosc Int Open*. 2016;4(11):E1188-E1193.
11. Liu Z, et al. Efficiency and Safety of One-Step Procedure Combined Laparoscopic Cholecystectomy and ERCP for Cholecysto-choledocholithiasis: A Randomized Controlled Trial. *Am Surg*. 2017;83(11):1263-1267.
12. La Greca G, et al. Efficacy of the Laparoscopic “Rendezvous” to Treat Cholecysto-choledocholithiasis in 210 Consecutive Patients: A Single Center Experience. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech*. 2017;27(4):48-52.
13. Hjartarson JH, et al. The value of MRCP for the exclusion of choledocholithiasis. *Scand J Gastroenterol*. 2016;51(10):1249-1256.
14. Badger WR, Borgert AJ, Kallies KJ, Kothari SN. Utility of MRCP in clinical decision making of suspected choledocholithiasis: An institutional analysis and literature review. *Am J Surg*. 2017;214(2):251-255.
15. Quispel R, et al. The utility and yield of endoscopic ultrasonography for suspected choledocholithiasis in common gastroenterology practice. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2016;28(12):1473-1476.
16. Copelan A, Kapoor BS. Choledocholithiasis: Diagnosis and Management. *Tech Vasc Interv Radiol*. 2015;18(4):244-255.
17. Гусев КА, Магомедова МА. Исследование информативности УЗИ и МРТ в диагностике механической желтухи. *Бюллетень медицинских Интернет-конференций*. 2013;3(2):62.
18. Винник ЮС. Хирургическая коррекция синдрома механической желтухи. *Сибирский медицинский журнал*. 2012;27(3):116-119.
19. Яковлев АЮ, и др. Влияние инфузионных антигипоксантов на циркуляцию микробного эндотоксина у больных с механической желтухой. *Экспериментальная и клиническая фармакология*. 2013;(2):28-31.
20. Магомедов ММ, Иманалиев МР, Магомедов ХМ. Особенности системы гемостаза и маркеры системной воспалительной реакции у пациентов при механической желтухе, осложненной печеночной недостаточностью. *Health and Education Millennium*. 2018;20(6):59-63.
21. Chathadi KV, et al. The role of ERCP in benign diseases of the biliary tract. *Gastrointest Endosc*. 2015;81(4):795-803.
22. Kanaan Z, Antaki F. Magnetic Resonance Cholangiopancreatography Still Plays a Role in the Preoperative Evaluation of Choledocholithiasis and Biliary Pathology. *J Am Coll Surg*. 2016;222(3):325-326.
23. Costi R, et al. Diagnosis and management of choledocholithiasis in the golden age of imaging, endoscopy and laparoscopy. *World J Gastroenterol*. 2014;20(37):13382-13401.
24. Kamath SU, Dharap SB, Kumar V. Scoring system to preoperatively predict choledocholithiasis. *Indian J Gastroenterol*. 2016;35(3):173-178.

Для цитирования: Равшанов М.И., Аскарлов П.А. Дифференцированный подход к хирургическому лечению доброкачественной механической желтухи // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 937–941. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413962>